

ADABIYOTSHUNOSLIKDA DRAMATIZM TALQINLARI

Usmonova Umida

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada dramatism badiiy-estetik kategoriyasi o‘rganilgan. Qiyosiy-tarixiy, nazariy tahlil metodlari asosida dramatism mohiyati, tarixiy talqinlari, tragizm dan farqli jihatlarini o‘rganish – maqola maqsadi. Inson uchun muhim qadriyatlar xavf ostida qolishi oqibatidagi ziddiyat, qarama-qarshiliklar va shu vaziyatdagi ruhiy, jismoniy zo‘riqish, chuqur iztiroblar dramatismni yuzaga keltiradi. Murosaga kelmaslik, chiqish mavjud bo‘lmagan yo‘lni bilib turib tanlash, halokatga moyillik – tragizmni dramatismdan farqlaydi. Dramatism tragizm kabi shaxsning o‘z fikrlari yoki tashqi dunyo bilan nomutanosiblik paydo bo‘lgan vaziyat va uning natijasidagi og‘riqli tashvishlar, azob-uqubatlardir, ammo ziddiyatlar hal etilishi mumkin bo‘lgan xarakterga ega hamda dramatik obrazda tragik obrazga nisbatan kurashuvchanlik, faol tashqi harakat kuzatiladi.

Kalit so‘zlar: dramatism, ziddiyat, tragizm, dramatik obraz, tragik obraz, pafos

Аннотация: В статье рассматривается драматизм как художественно-эстетическая категория. Целью статьи является изучение сущности драматизма, его исторических интерпретаций и отличий от трагизма на основе сравнительно-исторического и теоретического анализа. Драматизм возникает в результате противоречий и конфликтов, вызванных угрозой важным для человека ценностям, а также сопровождается душевным и физическим напряжением, глубокими переживаниями. Трагизм отличается от драматизма тем, что герой, зная о невозможности выхода, всё же сознательно выбирает путь к гибели, не идя на компромисс. Драматизм, подобно трагизму, связан с внутренними переживаниями, страданиями, возникающими из-за несоответствия между личностью и внешним миром или её мыслями, однако конфликты, лежащие в его основе, потенциально разрешимы. В драматическом образе, в отличие от трагического, наблюдаются активные действия, стремление к борьбе.

Ключевые слова: драматизм, конфликт, трагизм, драматический образ, трагический образ, пафос.

Abstract: This article investigates dramatism as an artistic and aesthetic category. The study's main objective is to explore the essence of dramatism, its historical interpretations, and its distinctions from tragism using comparative-historical and theoretical analysis methods. Dramatism arises from conflict and contradiction – often when fundamental human values are at stake – leading to intense psychological and physical strain and profound suffering. What differentiates tragism from dramatism is the presence of irreconcilability, the conscious choice of a path with no way out, and a clear predisposition toward catastrophe. While dramatism, like tragism, involves situations where an individual faces imbalance with their own thoughts or the external world, resulting in painful anxieties and anguish, its conflicts are potentially resolvable. Furthermore, the dramatic character, unlike the tragic one, exhibits greater fighting spirit and more active external struggle.

Keywords: dramatism, conflict, tragism, dramatic character, tragic character, pathos

Kirish (Introduction). Dramatizm keng doirada “sahna asarida voqea va holatlarning o‘ziga xos keskinligi, jiddiyligi, hayajonliligi” sifatida tushuniladi. Adabiyotshunoslik lug‘atlarida dramatizm insonning borliq bilan munosabatidagi fundamental holati, ya’ni inson ruhiyatining muayyan holatlarga nisbatan javob reaksiyasi o‘laroq izohlanadi: “Dramada dramatizm ustunlik qiladi – bu inson ruhiyatining bir xususiyati bo‘lib, inson uchun qadrlı yoki muhim bo‘lgan narsa amalga oshmay qolgan yoki xavf ostida qolgan vaziyatlarda uyg‘onadi”. [Кожевникова В. М.,1987.175] Ta’rifga ko‘ra, har qanday ziddiyat dramatizmni yuzaga keltiravermaydi; u faqat inson uchun o‘ta muhim ahamiyatga molik sevgi, adolat, sha’n, e’tiqod, tiriklik kabi qadriyatlar tahdid ostida qolganda vujudga keladi. Bu vaziyatda obrazni kuchli tahlıka, xavotir, g‘azab, qayg‘u bezovta qilib, u taqdirini belgilaydigan qaror, tanlov qilish majburiyatiga yuzma-yuz keladi.

Adabiyotlar sharhi (Literature Review). Antik davrda insonlar taqdiriga bo‘ysunishga majburligi, ilohiy kuchlar oldida ojizligi, klassitsizm davrida inson manfaatlarining ahmiyatsizligi, davlat manfaatlarining oliy maqomga chiqishi,

ma’rifatparlik davrida o‘z qilmishlari uchun javobgar bo‘lgan insonning ichki kurashlari dramatismni keltirib chiqargan. Gegel jamiyat va shaxs ziddiyatini, Belinskiy odamlarning oddiy hayotidagi ehtiroslar, ichki bo‘linishlar, iztiroblarni dramatism sifatida talqin qilgan. XX asr falsafasida insonning mavjudligi, hayoti iztiroblar manbayi o‘laroq ko‘rilgan, bu davrda inson hayotiga dramatism deb qaralgan. [Ду Жуи, 2004. 4-35]

Dramatism hamda tragizm o‘zaro chambarchas bog‘liq tushunchalardir. Ularning xususiyatlari drama va tragediya janri xususiyatlariga tayanadi. “Dramada keskin, ammo ma’lum darajada hal qilinishi mumkin bo‘lgan konfliktlar tasvirlanadi, shuning uchun dramada qahramon taqdiri turli shakllarda ifoda etiladi” [Тимофеев Л. И.,1976. 381]

Losef tragediyani hayot uchun eng muhim qadriyatlarning iztirob va halokat bilan yo‘qolishi, deb ta’riflaydi. [Лосев А. Ф. 1970. 231] Tyupaga ko‘ra, “Belgilangan taqdirga nisbatan shaxsiy munosabatini tanlash erkinligi” tragiklik bo‘lib, bunda inson dunyoqarashi, tanlovi, niyatlari ilohiy qonun, taqdir, siyosiy tizim, jamiyat to‘g‘ri deb qabul qilgan qoidalar kabi shaxsdan yuqoridagi kuch bilan to‘qnashadi, u yuqori kuchlar oldida harakatlari samarasiz ekanligini tushunadi, halokati muqarrarligini bilsa-da, o‘z qadriyatlaridan voz kechmaydi. [Тюпа В.И.,1987.123] Pospelov ham tragediyada shaxs qadriyatlari va umumbashar qadriyatlari farqidan yuzaga kelgan ziddiyat aks etishini, tragik obraz o‘z istaklari jamiyat tartib qoidalariga nomuvofiqligidan azob chekishi, ichki ruhiy kurashni boshdan kechirishini yozadi va dramatismni yuzaga keltiruvchi obraz haqida quyidagi fikrlarni bildiradi: obraz duch kelgan to‘siqlar uning shaxsiy istak, maqsadlaridan ustun emas, shu sababli u o‘z qadriyatlari borasida qat’iy ishonchga ega, shuningdek, dramatik obraz ruhiy azoblanish o‘rniga tashqi to‘siqlar bilan kurashga kirishishni afzal ko‘radi. [Поспелов Г. Н., 1972.89] Karyagin turli qarama-qarshiliklar va ularni keltirib chiqargan tarixiy kontekst o‘rganilganda dramatism o‘rganilishini yozadi. [Карягин А. А.,1971.26-30] Xalizev esa dramatismni shaxsiy maqsadlar, yashash uchun kerakli sharoitdan mahrum bo‘lish xavfi tug‘ilgandagi hayotiy vaziyat, deb belgilaydi. [Хализев В. Е.1978.56]

Tahlil va munozara (Discussion). Ziddiyatlar bor joyda ichki azoblar bo‘lmasligi mumkin emas, shaxsiy qadriyatlardan mahrum bo‘lish xavfi esa insonni chuqur qayg‘uga va iztiroblarga soladi. Shunday ekan, Pospelov nazarda tutgan kurashlarga kirishadigan dramatik obraz ham vijdon azobi, ruhiy qiynoqlar, og‘riqli mulohazalardan holi emasligini yoddan chiqarmaslik lozim. Tadqiqotchilar dramatism obykti sifatida inson ruhiyatini belgilaydi. Masalan, dramatism haqida maxsus tadqiqot olib borgan Du Juy “Anna Karenina”, “Tirilish” romanlarini tadqiq qilar ekan, Anna, Levin, Nexlyudovning vijdon oldidagi so‘roqlari, dunyoni anglashdagi og‘riqli o‘ylari, ikkilanishlarini dramatism o‘laroq talqin qiladi. Du Juy tadqiqotining uchinchi obykti bo‘lgan, A.N. Tolstoyning “Azoblar orqali yurish” romanida dramatismni obraz hayotidagi mojarolar, siyosiy to‘qnashuvlar, yashash sharoitlarining og‘irlashuvining umumiy tasviri natijasidagi pafos tashkil etgan, deb bersa-da, tahlil davomida Roshchin, Katya va Dashaning sodir bo‘layotgan voqealarni tushunish jarayonidagi qiynoqli mulohazalarini dramatism aks etgan sahnalar sifatida talqin qiladi.

Masalani aniqlashtirish maqsadida tadqiqotchining Tolstoyning “Tirilish” romani haqidagi mulohazalarini kengroq yoritamiz. Romanda obraz xarakteri, qilmishlari, ruhiyatidan qoniqmaslik asosiy dramatism bo‘lib, Nexlyudovning jirkanch axloqi oqibatidagi vijdon azoblari ruhiy dramatismni keltirib chiqargan. Levin hayot ma’nosini topish, muhabbat, xo‘jalik borasidagi muvaffaqiyatsizligi, Nexlyudov esa nomaqbul ishi tufayli o‘zidan rozi emas. Tadqiqotchi qiyos yordamida dramatism Nexlyudovda kuchli kechishini izohlaydi. Levin dramatismi o‘zgaruvchan ruhiyati, adoqsiz mulohazalariga, Nexlyudov dramatismi real to‘qnashuvlarga ko‘proq bog‘liq. Ammo ikki holatda ham obrazlar Pospelov atganidek, mavjud holatni yaxshilashga kirishgan. Nexlyudov sud kishilari, advokat, qamoqxona boshlig‘i kabilar bilan uchrashganda ularning manfur qiyofalaridan jirkanadi va o‘zining ulardan biri bo‘lganligini anglab qayg‘uga botadi. Mahbuslar, dehqonlar bilan uchrashganda ularga achinadi, boylarning o‘yinchog‘iga aylangan, zodagonlardan yurak oldirgan oddiy, bechora xalq tashvishidan qiynaladi. Tadqiqotchi Nexlyudov dinni o‘rganishni boshlagach, endi uning hayotini hech

qachon dramatism tark etmasligiga urg‘u beradi. Anglashilganidek, tadqiqotchi Levin va Nexlyudov ruhiyati misolida dramatismni o‘rganadi, shundan so‘ng umumiy asar kayfiyatini yuzaga keltirgan dramatik ziddiyatlar haqida so‘z yuritadi. “Tirilish” asarida Tolstoy umumiy pafosni o‘zlari buzuvchi bo‘la turib boshqalarni tuzatishga uringan jamiyatning umumiy qiyofasi, turli ziddiyatlar, syujet, ichki interyer, zodagon va kambag‘al insonlar portreti, yashash tarzidagi kontrast yordamida hosil qilgan. Zodagonlar va oddiy kambag‘allar orasidagi aql bovar qilmas tafovut umumiy dramatik kayfiyatni maydonga keltirgan. Umumiy fonda dramatism Nexlyudov mulohazalari, Maslova hayoti, inqilobchilar harakati, xalq iztiroblari, Rossiya qiyofasida ko‘rinadi. [Ду Жуи, 2004. 60-86]

Zlobina fikricha, tashqi kuchlar bilan to‘qnashuv tragizm va dramatismga xos xususiyat. Ammo dramatism o‘zini chuqur tahlil eta oladigan, o‘ziga xos shaxsiyatga ega obrazlardagina namoyon bo‘ladi.[Злобина Н.Б. 2005.13] Gumenyuk T. K. ham rivojlangan mustaqil shaxsgina dramatismni paydo qila olishini ta’kidlaydi. Ushbu fikrlarga tayansak, Du Juy Nexlyudov va Levin tahlilini to‘g‘ri yo‘nalishda amalga oshirganini anglaymiz. Zlobina ichki olam, shaxs va jamiyat, turli madaniyatlar o‘rtasidagi ziddiyatlar tufayli rivojlanish va kamolga yetish jarayonidagi insonning kechinmalariga ahamiyat qaratadi. Nexlyudov va Levin ayni shu jarayondagi inson kechinmalarini aks ettiradi.

“Tragiklik mohiyatini badiiy obrazning muhim ijtimoiy, shaxsiy manfaatlari, maqsadlarini begona kuchlar bilan to‘qnashish oqibatida amalga oshirish imkonini yo‘qqa chiqaruvchi ziddiyat tashkil etadi, bu og‘ir ichki kechinmalar, azob-uqubatlar yoki qahramonlarning halokatiga olib keladi. Bunday holda qarama-qarshi kuchlar bir-biriga qarshi tashqi kuchlar sifatida ham, shaxsning ichki to‘qnashuvi sifatida ham yuzaga chiqishi mumkin. Lekin har qanday holatda tragik konflikt mohiyatan ijobiy yechim topmaydigan tabiatga ega. U obraz qat’iy tarzda intilayotgan manfaat va maqsadlarni ro‘yobga chiqarishning imkonsizligiga asoslanadi. Tragik konflikt faqat og‘ir ichki azoblar yoki obraz halokati evaziga yechiladi”.[Лазарева М. А.,1983.58]

Demak, tragik va dramatik obraz qarshisida dunyoqarashi, o‘y-fikrlari, tuyg‘ulariga mos kelmaydigan to‘siq paydo bo‘ladi, bu to‘siq (ichki va tashqi) obraz istaklarini amalga oshirishga yo‘l bermaydi, ularda *to‘siqlarga nisbatan kuchli norozilik* paydo bo‘lib, bu chidab bo‘lmas og‘riqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Tragik obraz fikrlari, qarashlari, tuyg‘ulari halokatiga sabab bo‘lishini bila turib ulardan hech qachon *voz kechmaydi*. Dramatik obraz o‘zini anglashga urinadi, ya’ni unda o‘zgarish ehtimoli bor. Har ikki obraz tashqi olamga o‘zini tasdiqlatish kurashiga kirishadi, biroq kurashda dramatik obraz tragik obrazga nisbatan faol, chunki tragik obraz kurashi *muvaqqiyatsiz bo‘lishini anglab turadi*, dramatik obraz esa ziddiyatlarni hal etish mas’uliyatini his qilib, kurashda davom etadi. Ya’ni tragik obraz *avvaldan chiqish yo‘li yo‘qligi ma’lum tanlovni* qiladi, dramatik obraz esa aksincha chiqish yo‘lini topish uchun tanlovlarni amalga oshiradi. Tragizm – *halokat, fojiga olib boradigan murosasiz to‘qnashuv*, dramatism esa – keskin ichki kurash, ijtimoiy bosimlar bilan kechishiga qaramay, hal etilishi mumkin bo‘lgan, saboq chiqarishga xizmat qiluvchi ziddiyat.

Shuni ta’kidlash kerakki, zamonaviy asarlarda gavdalantirilgan tragik obrazlar oliy qadriyatlarni himoya qiladigan antik davr tragik obrazidan farq qiladi. Volkova bu haqida gapirib, o‘z xatosiga aql bovar qilmaydigan azob-uqubat bilan javob bergan kishilarni tragik obrazlar, deb ataydi. Boylar, mansabdorlar, zodagonlar tomonidan osongina qurbon qilingan, shuningdek, ochlik, urush tufayli misli ko‘rilmagan qiynoqlar ichida qolgan insonlarning hayoti tragizmdan iborat ekanligini ta’kilaydi. [Волкова Е.В.,1988.49] Ayni zamonda Du Juy ta’kidlaganidek, ziddiyatlarning faollashuvi, bir-biriga qarshi katta kuchlar kurashi ortib borgan dunyoda tragizm dramatism bilan chambarchas bog‘lanadi. Mavjud sharoit shaxsiy manfaatlardan baland maqsadlar uchun faol ruhiy va jismoniy kurashga kirishgan, kurashda turli adashishlarga, fojiviy ruhiy inqirozga uchragan, ammo kurashda davom etishni ma’qul topgan dramatik obrazlar paydo bo‘ldi. [Ду Жуи,2004.123]

Du Juy qayd etadiki, “Azoblar orqali yurish” romani qahramonlari Ivan Illich Telegin, Vadim Petrovich Roshchin nima to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini aniq

bilmasa ham, faol tarzda baxtga intilayotgan, sinovlarda o‘zligini yo‘qotmaslikka uringan obrazlar bo‘lgani bois dramatismni ifodalaydi. Telegin urushga boradi, asirlikka tushadi, zavodda ishlaydi, Rossiyada sodir bo‘layotgan voqealardan azobga tushib, yashashning qo‘rqinchliligi haqida o‘ylaydi, biroq u baxt, yashash ishtiyoqidan voz kechmaydi: “Nega o‘zimdanda yashiraman – baxt istagi hamma narsadan ustun...men ham shu zulmatda g‘oyib bo‘lishim, baxtdan voz kechishim kerakmi? – Yo‘q, kerak emas”. Telegin baxtga erishish orzusi qatorida o‘zidan ham voz kechmaydi. Xususan, olingan asirlarni safdoshlaridan farqli ravishda qiynamaslikka urinadi. Roshchin Telegindan ko‘ra ko‘proq sargardonlikda hayot kechiradi, bir siyosiy qutbdan ikkinchi siyosiy qutbga o‘tadi, ishongan narsalaridan xafsalasi pir bo‘ladi, o‘zidan jirkanib, o‘limga yuz tutmoqchi bo‘ladi, ammo buning o‘rniga siyosiy izlanishda davom etishni, rus xalqining yorqin kelajagi uchun harakat qilishni afzal biladi. Tadqiqotda farzandidan ayrilsa-da, Rossiya kelajagi uchun hayotini sarf etishga kuch topa olgan Dasha; ayriliq, hasratlarga to‘la hayotiga qaramay, umidni yo‘qotmagan Katya dramatismning yorqin namunasi sifatida e‘tirof etiladi. Dasha kurashda davom etish uchun mehr-muhabbatdan kuch oladi: Agar biz jasur bo‘lsak, azoblanmasdan sevish mumkin bo‘lgan paytgacha yashaymiz... Axir, biz endi bilamiz – dunyoda sevgidan ustun narsa yo‘q”. Katya kelajak mavjud ekaligiga umid bog‘laydi: “Rossiya – bu qanday yonayotgan o‘choq! U yerda yangi baxt tug‘ilishi kerak...” [Ду Жуи,2004.98-121]

Umuman olganda, tadqiqotchi ushbu obrazlar misolida og‘ir tarixiy sharoitda turli sinovlarga doimiy duch kelgan, yiqilmay, sinovlardan o‘tishga harakat qilgan, ayni paytda siyosat, davlat kelajagi, jamiyat, butun insoniyat haqida mulohazalar yuritishdan to‘tamagan, muhimi, shaxsiyatini tinimsiz titkilashda davom etib, o‘zini anglash jarayonida ruhiy azoblarni boshdan kechirgan obraz dramatism manbayiga aylanishini uqtirmoqchi bo‘ladi.

Xulosa (Conclusion). Inson hayotining muhim sohalarida, shaxsning ichki yoki tashqi dunyosida paydo bo‘lgan chuqur va keskin ziddiyatlar, to‘qnashuvlar (kolliziyalar) va nomutanosibliklar tasviri dramatismdir. Dramatism – insonning o‘z intilishlari, burchlari, ehtirolari yoki ularni amalga oshirishga yo‘l bermaydigan

kuchlar bilan to‘qnashganda paydo bo‘luvchi, kuchli ruhiy zo‘riqish, keskinlik va xavotir holatidir. Bu shunchaki “yomon vaziyat” emas, balki qahramonning qadriyatlarini, orzulari yoki hayoti xavf ostida turgan, jiddiy tanlov yoki kurashni talab qiladigan vaziyatdir. U kitobxonda “Endi nima bo‘ladi?” degan savolni qo‘yishga majburlaydigan kuchli hayajon uyg‘otadi. Dramatizm har qanday keskinlik, ziddiyatni anglatadi va u ichki (o‘z-o‘ziga qarshi) yoki tashqi (jamiyatga, boshqa shaxsga, taqdirga qarshi) shakllarga ega bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Кожевникова В. М., П. А. Николаева. Редкол.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др. Литературный энциклопедический словарь – М.: Сов. энциклопедия, 1987. 175-с.
2. Ду Жуи. Типология драматизма (На материале романов Л. Н. Толстого “Анна Каренина” и “Воскресение” и А. Н. Толстого “Хождение по мукам”) Дис. ... канд. филол. наук. – М., 2004. 4-35-с.
3. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. – М., 1976. 381-с.
4. Лосев А. Ф. Трагическое. Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. 231-с.
5. Тюпа В. И. Художественность литературного произведения. – Красноярск, 1987. 123-с.
6. Пospelов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. – М., 1972. 89-с.
7. Карягин А. А. Драма как эстетическая проблема. – М., 1971. 26-30-с
8. Хализев В. Е. Драма как явление искусства. – М., 1978. 56-с..
9. Волкова Е. В. Трагический парадокс Варлама Шаламова. – М., 1998. 49-с.
10. Злобина Н. Б. Драматизм в лирике Н. Рубцова. – М., 2005. 13-с.
11. Лазарева М. А. Трагическое в литературе. – М., 1983. 58-с.